

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286726>

IS'HOQXON TO'RA IBRAT- MA'RIFAT YO'LIDA IBRAT BO'LGAN SIYMONING KELAJAKKA TA'SIRI

Ibragimov Sodiqjon Suyarqul o'g'li

Isoqhon Ibrat nomidagi Namangan Davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

Rahimberdiyeva Ruxshona

Isoqhon Ibrat nomidagi Namangan Davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Is'hoqxon Ibratning iste'dodi qamrovi kengligi, ilm talab qilishdagi ayricha shijoati zamonamiz yoshlari uchun chin ma'noda ibrat namunasi bo'la oladi. Bu tadqiqotdan ilmiy maqsad Ibrat ilmini va kelajak uchun qoldirgan ilmiy merosini o'rganish va Ibrat kabi ko'p tilli insonlarni ushbu merosni o'rganishga da'vat etish. Is'hoqxon Ibrat nafaqat O'zbekiston balki kezib chiqqan butun bir O'rta Osiyo haqida ilmiy ma'lumotlar va dalillar qoldirgan. Uning merosi o'rganilish natijasida qo'lga kiritilgan jamiki ma'lumotlar tarix,til,geografiya va adabiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va katta foyda keltirishi aniq.

Kalit so'zlar: roqim, ma'vo, qal'ayixon, ahfod, oroyish, osoyish, og'ush

ABSTRACT

The breadth of Is'hoqxon Ibrat's talent and his exceptional zeal in the pursuit of knowledge can truly serve as an exemplary model for the youth of our time. The scholarly aim of this research is to study Ibrat's learning and the scientific legacy he left for the future, and to encourage multilingual individuals like Ibrat to explore and engage with this heritage. Is'hoqxon Ibrat left behind scholarly information and evidence not only about Uzbekistan but also about the entire Central Asian region through which he traveled. It is evident that the comprehensive study of his legacy will have a significant impact on history, linguistics, geography, and literature, and will bring great benefit to these fields.

Keywords: roqim, mavo, qal'ayixon, ahfod, oroyish, osoyish, ogush

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются многогранный талант и просветительская деятельность Исхакхона Ибрата, а также его научное и

духовное наследие. Особое внимание уделяется его стремлению к знаниям, многоязычию и вкладу в развитие науки и культуры. Анализ наследия Ибрата показывает его значимое влияние на историю, языкознание, географию и литературу не только Узбекистана, но и всего региона Средней Азии. Исследование направлено на популяризацию наследия Исхакхона Ибрата и формирование у современной молодёжи интереса к науке и просвещению на его примере.

Ключевые слова: роким, маво, калайхон, ахфод, оройиш, осойиш огуш

Tarix shohid: tilidan, adabiyotidan ayrilgan millat o'zligidan ham mahrum bo'ladi. Tanazzulga yuz tutadi, millat sifatidagi qiyofasini boy beradi. O'zligini, adabiy madaniyatini unutgan xalqlar yangi davrning "zamonaviy dunyoqarashi" ga bo'ysunib, qadriyatlarini unutgan holda "Manqurt" deb atalmish o'rgimchak to'riga tushish uchun musobaqalashmoqdalar. Ajdodlarining umidi kata bo'lgan ushbu Zed avlod hozirda moda namoyishlari, yangi modeldagi qurilmalar, internet oqimi, ishrat-u maishatlar bilan band. Elining yoshlarini ilmli qilish uchun bor-yo'g'ini sarflash bilan birgalikda jonini ham garovga tickan adiblar: Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonovlar qatorida Is'hoqxon to'ra Ibrat ham alohida o'rin egallaydi.

Jadidchilik ufqida porlagan Ibrat yulduzi

Is'hoqxon To'ra Junaydullox'o'ja o'g'li Ibrat 1862-yil 21-martda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida ziyoli oilada tavallud topdi. U shajara jihatidan Ahmad Yassaviy avlodlaridan hisoblanadi. Bunga uning o'z qo'li bilan yozib davom ettirgan shajaralar ro'yhati dalil bo'la oladi. Bobosi To'raxon maxdum Qo'qon xonligida katta e'tiborga ega, ziyoli bo'lib, To'raqo'rg'onda uzoq yillar davomida qozilik qilgan va shu bilan birga "Afsus" taxallusi ostida she'rlar yozgan. Otasi Junaydullox'o'ja she'riyatga ixlos qo'ygan va "Xodim" taxallusi bilan ijod qilgan. Onasi Hurbibi o'qimishli ayol bo'lib, uyida qishloq qizlarini o'qitgan. Ibrat dastlab hijo usuliga asoslangan qishloq maktabida o'qiydi, lekin savodini onasining qo'lida chiqaradi. Bu haqida o'zi shunday yozadi: "Avvalgi vaqtdagi mahalla maktabida 5yilda 3 adad muallimda o'qub oxiri savodim chiqmay, keyin qizlar maktabida, o'z uyimda volidai marhumamdan o'qub savod chiqardim. Ikki sana qiblagohimdan husnixat mashq etdim." So'ngra 1878-yilda o'qishini davom ettirish uchun Qo'qonga boradi va Muhammad Siddiq Tunqotar madrasasida o'qishini davom ettiradi va "Ibrat" taxallusi bilan she'rlar yozishni boshlaydi. 1886-yilda madrasani tamomlagach, Ismoilbek Gaspirali tashabbusi bilan nashr etilgan "Tarjumon" ro'znomasi ta'sirida To'raqo'rg'onda birinchi Jadid maktabini ochadi. Chor mustamlakachilar Ibratning bu maktabini "maqsadga muvofiq emas" deb

topib, oradan 6 oy vaqt o'tgach yopib tashlashga erishadilar. 1887-yilda e'tiqodini komil qilish va onasining roziligini olish maqsadida haj safariga boradi. Safar davomida onasi Huribibi Jidda shahrida vafot etadi. Shundan so'ng Ibrat Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab sayohatini davom ettiradi. U Qobil, Bag'dod, Istanbul, Afina shaharlarida bo'ladi. Gretsiya orqali Italiyaga o'tadi. Misr, Arabiston, Hindiston, Xitoy mamlakatlarida bo'lib, 1895-yil Qashqar orqali To'raqo'rg'onga qaytadi. 15 yildan ko'proq To'raqo'rg'onda, so'ngra Xonabodda qozilik qiladi.

Y.G'affarov tomonidan yozib qoldirilgan, Ibrat zamondoshlari xotiralari, qarindosh urug'lari, shogirdlari bilan suhbatlari asosida to'plangan faktlar ham Ibrat hayotining so'nggi davrlariga oid muhim manbalar hisoblanadi. Bu manbalar asosida BARS-51 guruh rahbari Y.G'affarov O.Usmonov bilan yozishmalaridan birida quyidagicha yozadi:” Ibratni ko'rgan va bilgan, u haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan odamlar bilan suhbatlashish asosida shunday ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ibrat 1929-yilda qishloq faollari tomonidan quloqlarga aloqador deb ayblanadi va mol-mulki musodara qilinadi. Xuddi shu vaqtlarda Ibrat O'zbekiston xalq komissarlar sovetiga shikoyat xati yozadi. U yerdan “ Ibratga tegilmasin, ipidan-ignasigacha qaytarib berilsin”- degan mazmunda lotin yozuvida xat keladi. Farzandlarining ta'kidlashlariga ko'ra, bu xat Is'hoqxon uyida 1937-yilgacha saqlanadi va Ibrat qamoqqa olingan vaqtda unga tegishli yozuvnomalar bilan birga olib chiqib ketiladi.” Fayzulla Xo'jayev viloyat rahbariyatiga xat yozib, Ibratning buyumlarini qaytarib berishini buyuradi. Siyosiy taziyqdan qo'rqqan viloyat rahbariyati Ibratning uyini qaytaradi, gulbog'ini davlat ixtiyorida qoldiradi.

1937-yil 7-yanvarda Ibrat qamoqqa olinadi. U tomonidan yozilgan va to'plangan qo'lyozma va toshbosma kitoblar, F.Xo'jayev tomonidan berilgan xat bilan birgalikda 4ta qanor qopga joylanib olib ketiladi. Uning qishlik uyi, uy-ro'zg'or buyumlari kim oshdi savdosiga qo'yib sotiladi, oilasi va bolalari 3 sotixdan iborat quruq yerga chiqarib qo'yiladi.

Ibrat Andijon turmasiga olib ketilgach, sud ham bo'lmay, 75 yoshida 2oydan so'ng qamoqning jismoniy ham ruhiy qiynoqlariga dosh bera olmay, vafot etadi. Keyinchalik Is'hoqxon Ibratning o'g'li Rotifxon Isoqov sa'y harakatlari bilan 1959-yil 2-oktabrda Andijon viloyati prokuraturasining 3336 raqamlik hujjatiga ko'ra Is'hoqxon To'ra Ibrat to'liq oqlandi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi va taklifi bilan Namangan shahri To'raqo'rg'on tumanida vodiya yagona bo'lgan “Ibrat” majmuasi bunyod etildi. Majmua xiyobon, muzey, xorijiy tillarni o'rganish maktabi, va shu nom ostida tashkil etilgan chet tillari instituti kabi ma'rifiy muassasalarni o'z ichiga olgani ko'p

tillarni bilgan, jahonning aksar xalqlari yozuvidan xabardor bo'lgan adib ruhiga har jihatdan muvofiq.

So'z bilan millatni uyg'otgan Ibrat ijodi.

Is'hoqxon to'ra Ibrat millatiga foydasi tegadigan, yoshlarini ilmini oshiradigan, madaniyatini shakllantiradigan har qanday soha ilmini puxta egalladi. Har jabhada yoshlarni to'g'ri yo'lga-ilm nuriga da'vat etib maqolalar chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Beruniy nomli Sharqshunoslik instituti qo'lyozma fondlarida tarixiy: "Tarixi Farg'ona", "Tarixi madaniyat", "Mezon ul zamon" asarlari saqlanib qolgan. Bundan tashqari ilmiy "Jome' ul-xutut", "Lug'ati sittati alsina", toshbosma asarlardan "Muxradot", "Manzumai Ibrat", arabchadan tarjima qilgan musulmon qonunshunosligiga oid "Fiqhi Qaydoniy", qo'l yozma holidagi "Majmuai ash'or" kabi asarlar yozdi. Ibrat "Tarixi madaniyat" asarida xabar berishicha, "Gulshani roz", "Mushkulot al-g'aroyib", "Muzabzab", "Turkistonda turli mashaqqatlar", "Barzah" nomli asarlari inqilob davrida yo'qolgan. Ibrat tomonidan yozilgan "Tarixi Hurriyat", "Qo'rboshilar zamoni", 30 yil davomida yozilgan devoni "Devoni Ibrat", "Tazkirai Suvaydo", "Tarjimai holim", "Sayri jibol" kabi asarlari 1937-yilda qatag'onda NKVD hodimlari tomonidan olib chiqib ketiladi. "Usuli savtiya" maktablarini tashkil etib, o'qitish sohasida kata samaralarga erishdi. Litografik mashinani Orenburgdan Qo'qongacha poyezdda, Qo'qondan To'raqo'rg'ongacha tuyada olib kelib, "Matbaayi Is'hoqiya" ni tashkil etdi. Matbaa emblemasida nur taratayotgan quyosh tasviri o'rtasiga "ilm" so'zi naqshlangani ilm-u urfon tarqatish buyuk ma'rifatparvar faoliyatining bosh mezoni bo'lganidan dalolat beradi.

"Sayohat etdugum vaqtlarida Afg'oniston, Hindiston va Forsiston shaharlari sayohatida...bir lison safar ahlina yuz oltun barobarinda ishladi", degan gapi Ibratni insonlarni ko'proq til o'rganishga chaqirgan ochiqdan ochiq da'vatidir. Ibrat insonlarga til o'rganinglar foyda bo'ladi deya badiiy so'zlar aytmayabdi, aksincha o'zining va safdoshlarining boshidan o'tgan kechinmalarini so'zlab gap orasida til bilish har bir sayyohga 100ta oltin kabi xizmat qildi deya insonlarni moddiy manfaatlari bilan tenglashtirib ta'kidlab o'tyabdi.

XX asr, hattoki XXI yuzyillikda ham uch-to'rt tilli lug'atlar tuzilgani barchamizga ma'lum, biroq olti tilli lug'at yaratilgan emas. "Lug'ati sittati alsina"-Ibratning yagona va buyuk tarjimon, zamonaviy til bilan aytganda polyglot ekanligini isbotlab bergan, jahon lug'atshunosligi tarixidagi noyob hodisa. Mazkur lug'at o'zbek, arab, fors, hind, turk va rus tillari leksikasi asosida tuzilgan. Muallif ruscha yozuv tizimini bilmaydiganlar uchun rus so'zlarini ham arab yozuvi bilan beradi. Kitobni qo'lyozma holatidayoq tanishgan kitobxonlardan biri quyidagicha fikr bildirgan:" Ushbu ovoni hayriyanishonda Namangan uezdiga tobe'

To'raqo'rg'on qozisi janob Is'hoqxon o'z tab'laridan chiqarib, "Sittati alsina" degan olti lo'g'atlik kitob tasnif qilib, bosmaxonaga yuboribdurlar. Mazkur olti lo'g'at: arabiy, forsiy, turkiy, sartiyo'zbek), hindiy va ruscha kitoblarni alhol iboralarni durust va tashihlab ko'rub turubdurmiz. Albatta oning bosilmog'iga ijozat berilib, nechand nusxalar bosilib chiqilsa kerak. Lekin aksar ibora va lo'g'atlari tashih tag'yir bo'lindi. Xususan, rusiya lo'g'atlarini musulmoniya huruflari ilan yozmoq xo'b qiyin dushvor uchun ul ruscha yozilg'on iboralarni ko'proq tag'yir berildi...". "Lo'g'ti sittati alsina" bir necha yillik sarguzashtlardan so'ng 1901-yili Toshkentdagi V.II.II bosmaxonasida nashrdan chiqdi.

Muallif tarixni o'rganish, undan saboq olish va boshqalarga ham o'rgatish maqsadida "Tarixi Farg'ona" asarini yaratdi. Ushbu asarni yozish sabablarini quyidagicha izohlaydi: "...men bu tariximda mubolag'aga oshurub maqtab va aqlning kosasig'a sig'maydurgan so'zlarni olmay, ba'zi xurofiy so'zlarni yozmay, to'g'ri va aql kosasig'a sig'adurgan so'zlarni oldim va ajnabiy tarixlardan ko'proq yozdim". Ibrat geograf olim sifatida bu asarida Farg'ona vodiysi, undagi shahar va qishloqlarning mufassal geografik tavsifnomasini berdi.

Adibning yozuvlar tarixi bo'yicha mutaxassis sifatida yozgan "Jome' ul-xutut" asari alohida ahamiyatga ega. Asarda qadimgi piktografik bitiklardan ibroniy, suryoniy yozuvlarigacha, Sanskrit, qadimgi finikiy yozuvlaridan yunon, lotin, hind, arman, gruzin, arab, uyg'ur yozuvlarigacha-dunyo xalqlarining jami 41 xil yozuv tizimi haqida ma'lumot berilgan. Turkistonda amalda bo'lgan arab xatining suls, tavqi', rayhoniyy, zulf, humoyun, turra kabi shakllari to'g'risida, husnixat san'ati xususida fikrlar bildirilgan. Muallif arab xati haqida so'z yuritib, dastlab ko'fiy va nasx yozuvlari joriy bo'lib, ulardan suls xati yaratilganini, sulsdan to'liq, bu ikkisidan nasta'liq xati yuzaga kelganini aniqlaydi. Nasta'liq 900-hijriyda eronlik Xo'ja Mir Ali Tabriziy tomonidan ixtiro qilingani, bu xat Arabistonda joriy bo'lmagani, undan asosan Hindiston, Turkiston va Koshg'ar taraflarda istifoda etilgani haqida yozadi.

Qalamdan quyilgan ma'rifat

*Bu roqimi jaloli ma'vosi qal'ayixon,
Chopxona kotibidur, gar so'rsa har kim olon.*

*Ibrat taxallusimdur, ahfodi Hazrati Sulton,
Shuhratda-Hoji to'ra,mav'osi-To'raqo'rg'on.
(Tarixi Chopxona) she'ridan*

Tahlili: roqim-xat yozuvshi, kotib; jalol-ulug‘, buyuk, viqor, ma’vo-boshpana; ahfod-avlod

Bu 4 misrada Ibrat o‘zini tanishtirib, kimki so‘rasa boshpanasi qal‘ayixon, yurti To‘raqo‘rg‘on, Hazrati Sulton avlodidan bo‘lgan, shuhratda Hoji to‘ra nomini olgan, Ibrat taxallusi bilan ijod qilguvchi, ulug‘ yozuvchi chopxona kotibi ekanligini bildirib o‘tadi.

Madaniyat haqida masnaviy (parcha)

*Ko‘rdim, Ibrat, jahon mashaqqatini
Ko‘ramiz emdi aning rohatini
Madaniyatni ko‘rmay odamdin,
Ketmasak erdi ushbu olamdin.
Madaniyat jahonda osoyish
Xulq husni anga oroyish.
Madaniyatni(ng) shahrida turmush
Kishi go‘yoki jannat ichra emish.*

Ushbu misralari bilan shoir inson hayotining ikki qirrasini – “jahon mashaqqati” va “uning rohatini” qarama-qarshi qo‘yadi. Insoniyat ko‘p azob-uqubatlardan, mehnatlardan so‘ng madaniyat va taraqqiyot vositasida osoyishtalikka erishishiga ishonch bildiradi. Bu yerda “mashaqqat”-jaholat, qoloqlik, zulmat ramzi; “rohat” esa-ilm, madaniyat, ma‘rifatning yorug‘ nur sifatida talqin qilinadi. Bu misralar orqali shoir yashayotgan davrdagi qishloq odamlarida madaniyat hali shakllanmaganligini bilish mumkin. Bu insonlarda madaniyatni ko‘rmay, oldam o‘tib ketishdan qo‘rqanligi yuqoridagi 2 misrada o‘z aksini topgan. Muallif so‘nggi misralarida madaniyat bor shaharda insonlar go‘yoki jannatda yashashlarini e‘tirof etadi. Umuman olganda, Ibrat bu she‘rda ma‘rifatparvarlik g‘oyasini badiiy shaklda ilgari suradi. U madaniyatni inson hayotining ma‘naviy ustuni, jamiyat farovonligi va osoyishtaligining asosi sifatida ulug‘laydi. Bu asar Ibratning ma‘rifat yo‘lidagi g‘oyaviy e‘tiqodini, insoniyatga nur olib keluvchi madaniyatga bo‘lgan ehtiromini aks ettiradi-bu esa o‘z zamonasining eng yuksak ma‘naviy chaqirig‘idir.

“Sanga qaydin bo‘lur qalbi safo og‘ushi dunyosan”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. SamDU pedagogika va tillarni o‘qitish fakulteti, fransuz tili o‘qituvchisi Ro‘ziyeva Nasiba maqolasi(2021)
2. Vohidova Komila NamTI katta o‘qituvchi maqolasi (2018)
3. “Is’hoqxon Ibrat” jadid adabiyoti namoyandalari kitobi (Zabarjad media)

4. Navro‘zjon, B. (2024). Yapon va o‘zbek adabiyotidagi mifologik obrazlar. *Journal of scientific research, modern views and innovations*, 1(2), 319-323.
5. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ‘S DISADVANTAGES.«. *Моя профессиональная карьера*.
6. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). Yaponiya turizm sohasi va rivojlanishi. *Interpretation and researches*, 1, 18.
7. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). Yapon tilidagi iyerogliflar. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.
8. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). Yapon tilidagi kansai shevasi va o‘ziga xosligi. *Interpretation and researches*, 1, 17.